

Whitepaper UtopiaMaker

Ana Tolosa-Vargas

(estudiante de doctorado en Comunicación Social Universidad Nacional de Córdoba -Argentina,
Comunicadora de la Ciencia)

Philippe Parmentier

(creador de la comunidad Utopiamaker)

Resumen

La comunidad UtopiaMaker establece las bases para explorar su *manera de hacer* con el objetivo de crear, en común, "acuerdos" que permitan el intercambio de conocimiento, servicios y experiencias sociales sin que interfiera algún sistema de valor. Nuestro propósito ulterior es lograr que el ser humano no se identifique como un elemento dentro de una cadena de valor sino que se reconozca como un ser capaz de transformar su entorno de manera creativa sin obtener recompensas. Para esto, presentamos la primera versión de nuestro *Whitepaper*, que hace una síntesis del contexto que analizaron los proponentes del proyecto y las posibles soluciones o transiciones para lograr el objetivo, a la vez se relatan las primeras experiencias obtenidas del proceso de investigación-acción-participación desarrolladas en la comunidad. Se tuvieron en cuenta postulados científicos y de opinión en áreas como la filosofía, economía, sociología, educación, medioambiente y política. Se dejan todas las fuentes consultadas para que los interesados desagreguen el escrito y puedan aportar a la construcción y refinamiento de la propuesta y de las siguientes versiones del *Whitepaper*.

Abstract

The UtopiaMaker community lays the groundwork for exploring its way of doing with the objective of creating, in common, "agreements" that modify the exchange of knowledge, services and social experiences without interfering with any value system. Our subsequent purpose is to ensure that the human being is not identified as an element within a value chain but is recognized as a being capable of transforming his environment in a creative way without obtaining rewards. For this, we present the first version of our *Whitepaper*, which summarizes the context analyzed by the project proponents and the possible solutions or transitions to achieve the objective, while also recounting the first experiences obtained of the research-action-participation process developed in the community. Scientific and opinion postulates were taken into account in areas such as philosophy, economics, sociology, education, environment and politics. All sources consulted are left so that the interested disaggregate the document and can contribute to the construction and refinement of the proposal and the following versions of the *Whitepaper*.

Palabras clave: Future society, Sociology of change, Innovation behaviour, Social and economic rights, Collective economy

Descriptores JEL: O35, O38, E42, P4, Q55

Contexto

Debido a los acontecimientos económicos y sociales diversas comunidades están buscando alternativas que les permitan asumir los cambios que se prevén para el planeta. Las propuestas, que van desde el rechazo al uso de cualquier tecnología eléctrica hasta la Colapsología (Bollon, 2016; Minski, 2019; Servigne, 2018), se muestran como posibilidad para abarcar modelos económicos, sociales y políticos alternativos. En este contexto estimamos que la creación de una comunidad, que rescate la creatividad del ser humano y que lo ubique en el centro de toda actividad, ayudará a la consolidación de una propuesta global para que el ser humano decida sobre su supervivencia en la nueva era.

Lo económico

Vivimos un contexto acelerado de cambios en la manera de comprender la Economía y de cómo el principal modelo económico global está buscando asumir la transición para enfrentar las nuevas maneras de entender los intercambios, transacciones y movimientos que se generan en los entornos virtuales o locales. Sabemos que, desde la primera compra en línea hasta la compra con bitcoins, el mundo vio nacer alternativas para la adquisición de objetos o servicios sin tener que usar o pasar por el sistema de transacción vigente (Nakamoto, 2008, 2009); esta posibilidad creó una "bola de nieve" que está permitiendo la creación de la múltiples opciones como las criptomonedas, economías de financiación (Friedrichs, Hurst, Spinrath, & Schmitt, 2018), ICO (initial Coin Offering), *crowdfunding*, entre otros (Masiak, Block, Masiak, Neuenkirch, & Pielen, 2019), a la vez que está generando un llamado urgente a la reflexión de los teóricos para que aborden estos temas ante una posible ruptura del modelo económico capitalista o neocapitalista que se impuso en los siglos precedentes. Mientras algunos especialistas se acercan al tema tomando como referencia la propuesta de China para hacer una inclusión financiera (Loubere, 2017)¹ de toda su población por medio de lo que han denominado créditos sociales (Diab, 2017; Larson, 2018; Ramadan, 2018; Zinnbauer & Krause Hansen, 2018); otros abordan el tema destacando el uso de diferentes plataformas que remedan el modelo capitalista o neocapitalista en entornos virtuales, llegando al punto de justificar tendencias como la uberización de los servicios (Fleming, 2017; De Filippi, 2019). El mundo y sus ciudadanos se están debatiendo en cómo asumir la transición económica de cara a continuar o no con tendencias que perpetúen o viren hacia un real poder de decisión individual sobre el recurso con el que cuenta cada comunidad.

Todos estos intentos, son señales de que, gracias a la conectividad, se está generando un tipo de sociedad líquida (Bauman, 2005; Rocca, 2004) no conforme e inquieta por aprovechar estas alternativas para su independencia o para mejorar de la "calidad de

¹ Aclaramos que no estamos dejando de lado el análisis más global sobre las consecuencias sociológicas y políticas que tendrá la implementación de los puntos sociales, solo tomamos como base lo que exponen los autores y que ayuda a soportar los argumentos sobre los cambios en las maneras en que se están haciendo las transacciones económicas y soportando la idea de que en el mundo actual las decisiones que se toman en cualquier parte del mundo responden a factores de la ciencia económica y financiera, no de las necesidades políticas de una comunidad.

vida”². Desde este escenario tomaremos algunas de las lecturas y análisis para la argumentar la propuesta de utilizar el tiempo como unidad de intercambio.

Lo social y político

Con la última crisis económica de 2007-2008, no solo se crearon iniciativas para transformar las maneras de gestionar el modelo económico, sino que también se dieron cambios en la manera en la que las sociedades aceptaban la dirección política y social de sus estructuras comunitarias. Vivimos fenómenos como la primavera árabe, la radicalización de los nacionalismos y la arremetida del neoliberalismo con la captura de los Estados por parte de las corporaciones. Mientras esto se evidenciaba de manera global, en algunos países vuelven a tomar fuerza incitativas que comenzaron a gestarse desde 1970, tales como las universidades populares y libres, y la cultura *opensource* (Open Society Foundations, 2002; Open source, 1998; O’Reilly, 2014; Tenhaven, 2017).

Surgen el movimiento *hacker* y los espacios *makers* como propuestas para evitar el control total de las tecnologías emergentes por parte de las empresas, se publican múltiples manifiestos y la adhesión de personas en todo el mundo a este tipo de propuestas se generaron o revivieron comunidades que, conectadas virtualmente, comenzaron a liderar cambios significativos para el uso de conocimiento libre y la toma de decisiones que afectan globalmente a la humanidad (Felsenstein, 2013, 2016; Anderson, 2013; O’Reilly, 2014; Parrish, 2016; Raymond, 2004). Lo mismo pasó con relación al medio ambiente y la reserva de espacios urbanos para el desarrollo de una agricultura de autoconsumo y amigable con el medio ambiente (Maguire, 2017).

También surgieron propuestas de autogobernanza o cogobernanza (Duong, 2019a, 2019b; Erades & Merran, 2019; Guillaud, 2017; Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 2019; Les Communes d’Abord, 2016) o experiencias como mavoix, nuit debout, paz a la calle, dreamers, les communes, G1, P2P, entre otras, que buscaron dar cuenta de una nueva manera de participar en las decisiones políticas y sociales del territorio, local o virtual, en donde interactúan sus miembros³. El auge de la inteligencia colectiva (Intercoop, 2019; Les Napoleons, 2018) como base para la cohesión de las comunidades está haciendo que, en todo el mundo, los humanos se reúnan y desarrollen actividades de impacto y beneficio dejando de lado los conceptos de identidad nacional o territorial que pueden generar divisiones y contiendas.

Frente a la complejidad de cada una de las propuestas y la paquidermia de los Estados para dar respuesta a las necesidades que tienen sus ciudadanos globalizados, nuestra propuesta es generar un comunidad abierta y libre, que se autogestione con el fin de brindar a todos sus integrantes la posibilidad de *Ser* y de reencontrarse con su individualidad y humanidad.

² Se utilizan las comillas para hablar de calidad de vida ya que este concepto es cuestionable en tanto se define por su relación con el sueño americano y otros factores ligados al consumo. Es entendible que muchas comunidades autónomas en todo el mundo no estén de acuerdo con las políticas sociales de los estados que pretenden “mejorar la calidad de vida” de, por ejemplo, los campesinos haciendo que estos adquieran créditos y que al final resulten endeudados con el sistema (Konnerth, 2018); esto es un ejemplo que se puede extender a los programas de educación y de atención en salud que no tienen en cuenta las costumbres o saberes locales.

³ Los sitios web de estos movimientos que, a la fecha, están activos se relacionan en la bibliografía.

Es importante señalar que en el contexto que vivimos, de cambio de paradigmas, la tecnología juega un papel mucho más importante⁴ ya que no solo se presenta como una oportunidad de cambio del mundo externo al cuerpo humano, sino que se muestra como la oportunidad con la que el hombre siempre ha soñado: mejorar su cuerpo (o máquina) para ser inmortal o llegar a la deidad. Esta nueva revolución tecnológica y social⁵ puede simular lo que nos ha identificado como diferentes del resto de los seres biológicos vivos, puede también ensamblarse y optimizar nuestra máquina humana que implica no solo un cambio tecnológico si también un cambio de paradigma en la ontología del ser y en el reconocimiento que este tiene frente al resto de tecnologías existentes y frente a la biodiversidad de la Tierra (Garrell & Guilera, 2019; Bourgois, 2019; Cukier, 2017; Deutsche Welle, 2018; Garrell, 2018; Garzón, 2010; The Chad Globalist, 2019; Illouz, 2011; Roddier, 2005; Rovere, 2018; Smolka, 2018; Zuboff, 2019; TV5 Monde, 2018; Balakrishnan, 2018) .

Adicional a esto, la manera como el conocimiento se transformó en un bien capitalizado en las cadenas de valor hizo que la formación de las generaciones nacidas después de la segunda guerra mundial se enfocara a la productividad, y el carácter de humano y sus complejidades se “pulieran” para dejar un Ser insípido y adaptable a las condiciones del mercado, lo que ha resultado en una suerte de adaptabilidad del Ser hacia el pensamiento binario más que a una agudeza de análisis para actuar en la crisis, en la incertidumbre y con humanidad (Morin, 2010; Hernández Albarracín, 2016; Aznar Minguet, 1995; Favereau & Sardier, 2019; Morin, 2012; Soto González, 1999; Morin, 1999; Morin & Wieviorka, 2018; Sperber & Mercier, 2018).

La crisis de lo humano frente a la biotecnología y su reconocimiento en un entorno global que elimina, de alguna manera su identidad (formulada por su nacionalidad, territorialidad y pasado etnocultural), se puede aprovechar para reconstruir un individuo que se apropie del entorno (conocimiento, tecnología, gobernanza, economía, medioambiente, entre otros) con el fin de crear un mundo que le permita el desarrollo de su "mayor aspiración". Esto no implica el desconocimiento de que podremos llegar a un escenario *offline* (Bihouix, 2014; Socialter, 2019), por el contrario, creemos que la libertad que cada individuo logre le permitirá usar cualquier elemento tecnológico (entendiéndose él mismo como tal) para su crecimiento. La oportunidad está en poder conocer y tener al alcance todo aquello que permita la realización del sujeto sin que medie un elemento de intercambio que lo excluya a él o a otro por razones de poder o propiedad.

El proyecto

UtopiaMaker es una experiencia social que busca que los individuos que hacen parte de su comunidad recobren su creatividad y complejidad primaria tal como lo sintetiza Edgar Morin (Morin, 2012). Esto se logra recuperando el conocimiento especializado con el fin de usarlo para resolver las necesidades que el individuo encuentra día a día.

Esta propuesta tiene su origen en el movimiento *maker* que comienza a masificarse con la impresión 3D casera, a partir de este momento se presenta la oportunidad de poder

⁴ Esta afirmación no contradice la idea de que en cada cambio ha existido un element tecnológico que ha generado cambios sociales, sin embargo, creemos que en esta coyuntura su relevancia es aún mayor.

⁵ Tenemos en cuenta el interesante debate que propone Michel Serres sobre la revolución de la industria del símbolo (Serres, 2015a, 2015b)

producir "por ti mismo" lo que necesitas (D.I.A.S, 2015; 3D Orthotics, 2014; Funk-e Studios, 2013).

El contexto que generó la metodología DIY-DIT (Brand, 1968; Subsociety, 2013) permitió que en todas partes del mundo se abrieran *Fablabs* o *MakersSpaces* (Lhoste & Barbier, 2016) que incentivaban a la comunidad a acercarse a propuestas tecnológicas de *open source* con el fin de promover, no solo la autonomía local, sino también con la idea de combatir el naciente analfabetismo digital e informacional.

El proyecto *UtopiaMaker* nace como un *MakerSpace* que pretende enlazar en tiempo real dos comunidades diferentes: Universidad Tecnológica de Madrid y los ciudadanos de Madrid (Cundinamarca) (Paniagua, 2014). En este primer intento, que buscaba el apoyo de los ingenieros para resolver los problemas técnicos que necesitaban los pobladores de Madrid (Cundinamarca), se evidenciaron los primeros inconvenientes propios de las iniciativas que son transnacionales: dificultad para avanzar en los trámites administrativos y las formas que cada país tiene para *hacer*, sin embargo, este primer intento sirvió para que colombianos que estaban desarrollando actividades de innovación, de manera local, se interesaran en el proyecto de apropiación tecnológica para la población y decidieran realizar talleres de impresión 3D en Madrid (Cundinamarca). El resultado de este primer acercamiento fue exitoso ya que se logró que estudiantes de bachillerato fueran los primeros en Colombia en tener esta tecnología y utilizarla para algo más que prototipos. La metodología que se usó en ese momento en el aula fue la de proyectos (Gómez., 2016), donde el grupo estudiantil evaluaba qué necesidad tenían que se pudiera resolver usando impresión 3D y que además les permitiera aprehender una tecnología que, en su momento, era la misma que se utilizaba en el primer mundo. Los estudiantes desarrollaron un proyecto para imprimir una prótesis en plástico (PLA) para un estudiante que había sufrido amputación de una parte de su antebrazo (Materialización3D, 2014a, 2014b; Canal RCN, 2015) . Esta experiencia, además de mostrar las ventajas de la impresión 3D, permitió que la idea *UtopiaMaker*, soportada en la figura jurídica de Fundación Materialización 3D, se proyectara como un agente de cambio dentro de los espacios *makers* existentes en Colombia. Los años siguientes se fue consolidando la idea de mantener un compromiso real con el movimiento *opensource* y con la transferencia y apropiación social del conocimiento. Desde 2013 hasta 2017 se desarrollaron proyectos con población en condición de discapacidad, se les permitió ser protagonista de los proyectos, no solo como un beneficiario pasivo sino como un líder del grupo de voluntarios. Esta fase de experiencia-investigación-acción permitió replantear la manera en la que se quería hacer apropiación social del conocimiento (Lewin, 1946; Fals Borda & Wallerstein, 1998; Freire, 1969; Catroux, 2002).

Apropiar el conocimiento requiere de la participación activa de los "expertos" y de la comunidad (que además de ser conocedora de su problema ya ha desarrollado diferentes saberes para resolverlo) con el fin de materializar los conocimientos en respuestas reales y prácticas para la población. En los ejercicios de apropiación social del conocimiento que se conocen en Colombia se mantienen el valor jerárquico del *especialista* frente al *inexperto* y la relación de poseedor de riqueza (conocimiento) frente al desprovisto de ella (Colcienicas, 2012; UniMinuto, 2018; Martínez & Bielous, 2017; Lhoste & Barbier, 2016). Esta forma de *hacer* parece estar impregnada en cada persona que se acerca a una experiencia de transferencia del conocimiento, la adopción de los roles se establece casi de manera inconsciente como se pudo evidenciar en las primeras experiencias que se desarrollaron en la Fundación Materialización 3D, ya que dentro de la propuesta para desarrollar cada proyecto se hacía énfasis en que se privilegiara la horizontalidad, reconociendo que la experiencia de vida y los saberes son también un conocimiento equiparable al de un "experto". Teniendo esta evidencia de viva voz cada

vez que se intentaban reorganizar los grupos para que los beneficiarios asumieran el liderazgo de sus proyectos se creaban fracturas en los procesos y en algunos casos deserciones tanto de los especialistas como de los beneficiarios.

Conocer las necesidades de un individuo que socialmente tiene la etiqueta de "discapacitado" o "inferior" es muy difícil porque en la mayoría del tiempo se establecen autoconmiseraciones y otro tipo de engaños psicológicos que hacen que la relación horizontal no sea posible. Se observa cómo para el experto es difícil transmitir los conocimientos de manera clara y amena para que el beneficiario, que en la mayoría de los casos cuenta con un nivel de educación bajo, entienda conceptos ligados a la impresión 3D o a la robótica y, a la vez, evitar mostrarse como una persona "superior".

Cada experiencia vivida y observada, más el contexto global, fue aportando a la evolución de uno de los pilares de UtopiaMaker. Se trata de hacer que el individuo excluido de la sociedad (por su físico, por su condición social o por cualquier otra razón) se encuentre en un espacio social, sea este virtual o físico, donde pueda potenciar cualidades, las mismas que la sociedad le ha desconocido debido a su condición.

Para finales de 2017 se comienza a trabajar dar un nuevo significado a lo que cada individuo, desde su carencia, necesita, con el fin de apoyarlo en el desarrollo de su proyecto y dejar de lado lo que está prediseñado o presupuestado por los ingenieros; se busca dar relevancia a las ideas y propuestas que la persona, por su condición, ha construido e imaginado.

Esto permitió que muchas de los beneficiarios pudieran expresar de manera abierta como soluciones como una prótesis fabricada en serie les generaba otro tipo de discriminación o señalamiento social, y como ellos, a través de la experiencia de conocer el proceso de fabricación, podrían mejorar su elemento protésico y adaptarlo a lo que realmente necesitaban.

Cada escenario de experimentación incluía tres roles: el líder beneficiario, el facilitador- portador de conocimiento técnico y los voluntarios, que sin distinción de su grado de conocimiento o área de formación, colaboraban para llevar a feliz término cada proyecto. Al observar la interacción humana se evidenciaron problemas de base en la forma en la que cada uno reconoce al otro, en cómo, de manera inconsciente, los grupos creados para que funcionaran de manera horizontal volvían a buscar jerarquías. Esto más allá de un fuerte análisis sociológico, que merece ser detallado, nos hizo reflexionar en la manera en la que estamos preparándonos para asumir el cambio de era y los escenarios donde la colaboración serán relevantes para lograr cualquier objetivo; al mismo tiempo que tendremos que pensar cómo nos relacionaremos con otras formas de humanidad aumentada o transformada (transhumanismo) (More & Vita-More, 2013; Harari, 2017, 2018, 2016; Diéguez, 2017; Romanowski, & Heimann, 2019).

Observar que las personas que participábamos del proyecto no nos adaptábamos fácilmente a estructuras organizativas disruptivas, que teníamos una búsqueda inconsciente del "líder", y que era necesario obtener reconocimiento, calificación, medición y premiación por lo que hacíamos, nos permitió entender que es necesario desaprender que nuestras cualidades de servicio, transferencia de conocimiento y socialización no hacen parte del sistema económico y ni son objetos en la cadena de valor. Un proceso para desaprender, incluso, las palabras que están cargadas de una semántica de costo-beneficio.

Nos embarcamos en el diseño de una comunidad que brinde a las personas que la integran la posibilidad de acceder a todo tipo de servicios, de conocimiento (especializado o tradicional) y espacios para socializar, con el fin de que puedan desarrollar sus proyectos personales o comunitarios. La comunidad debe ser capaz de lograr que cada miembro sea consciente de sus cualidades para que pueda interactuar y así lograr una constante actividad entre sus miembros; de igual manera esta comunidad debe tener un observatorio permanente de la información que se difunde en el mundo sobre lo social, lo económico y lo político con el fin de alimentar la evolución del concepto de UtopiaMaker.

Premisa

Teniendo como base el espíritu de los espacios *makers* se buscó crear una metodología que permitiera transferir y apropiarse el conocimiento. Esta metodología, que llamamos *inclusión inversa*, se basa en dignificar a una persona que por tener una condición de marginalidad o exclusión⁶ ha sido rechazada o menospreciada por su comunidad. La manera de dignificarla es hacer que logre resolver el factor de marginalidad o exclusión mediante el apoyo del resto de la comunidad. El apoyo de la comunidad se da cuando un grupo de especialistas, sean estos formados académicamente o empíricos, aportan sus conocimientos y habilidades para obtener el elemento tangible que la persona necesita; cada acción que se realiza es coordinada por la persona en necesidad que a la vez participa de todo el proceso mediante la pedagogía “aprender-haciendo”.

Los términos utilizados para denominar la metodología (inclusión inversa) tienen su origen en que evidenciamos que para denominar a la población en condición de discapacidad se utilizan múltiples términos. La literatura muestra que para este tipo de población la palabra que más se utiliza es *inclusión* más un adjetivo o frase adjetivada para especificar que se trata de *población en discapacidad*; para nosotros no era viable seguir con terminologías que continuaran reforzando la distinción entre nosotros, como humanidad, por la apariencia física o por no estar dentro de los cánones que la *sociedad de la producción* ha establecido para definir qué es un “ser humano normal” (como por ejemplo sucede con las personas que han sido diagnosticados como autistas o con síndrome de asperger). Es así que reconociendo la necesidad de inclusión adjetivamos con el término *inversa* para dar cuenta de que la inclusión en *dirección opuesta* implica que la comunidad es la que se dispone para colaborar en torno al “excluido”, esto hace que lo establecido en ella se transforme para adaptarse a las necesidades de quien lo requiere; así, la colaboración hace que todos los participantes aprendan nuevas maneras de reconocerse en sí mismos y en su comunidad al tiempo que incentiven su creatividad. La inclusión inversa se convierte en técnica para la innovación ya que el que está fuera de un entorno ha podido reflexionar sobre este para proponer caminos que los que están dentro no han podido ver (Correa, 2019). La innovación se da por los aportes de los excluidos.

La inclusión inversa se consolida como la metodología que usará UtopiaMaker para estar en constante proceso de innovación y creación colectiva gracias a que se genera un movimiento en bucle (movimiento helicoidal) que impide su estancamiento y al mismo

⁶ Nuestra primera experiencia se realizó con personas que tenían una condición de *discapacidad física*. Al experimentar en nuestro espacio maker nos dimos cuenta de que la situación de exclusión es mucho más amplia y que responde a contextos locales. En este momento cualquier persona puede estar en un momento de exclusión por los fenómenos sociales, económicos y políticos que vivimos; el estado de incertidumbre es mucho más elevado y global que en cualquier otro momento desde la creación de los Estados o las Repúblicas.

tiempo rompa los escenarios de “zona de confort” o la endogamia, que son característicos de las comunidades cerradas o que solo se alimentan de las ideas de los “expertos”.

En el contexto de desarrollar la Inclusión inversa en UtopiaMaker, también se tiene en cuenta las recomendaciones que la Unesco señala como los siete saberes que se necesitan para asumir la nueva era (Morin, 1999). Nuestra postura es lograr que la transmisión del conocimiento anticipe tanto la complejidad del individuo y como de su entorno. En UtopiaMaker cada nuevo proyecto requiere que el individuo asimile las complejidades internas y externas que están presentes en cada uno de los escenarios en donde se encuentra. Bajo esta propuesta y creyendo que el individuo se desarrolla, internamente primero, intentamos dar a cada uno de los miembros de UtopiaMaker la oportunidad de reconocerse dentro del mundo y adoptar la complejidad como la base para la creación y transferencia de conocimiento. Esto implica un cambio en la manera en la que nos hemos educado⁷.

Además de contar con la base de la teoría moreana sobre la complejidad del sujeto y su educación, invitamos a cada miembro de la comunidad a explorar su carácter espiritual como una reflexión que rodea la existencia humana y que puede dar algunos caminos para comprender y asumir los cambios abruptos que, posiblemente, viviremos en los próximos años. Sin ser impositivos con esta propuesta proponemos lecturas y conversaciones que nos aporten en la discusión (Dortier & Marmion, 2019; Lacroix, 2019; Singer, 2018).

Para que los miembros de la comunidad emprendan el proceso de reeducación es importante que reconozcan sus verdaderos problemas (alejados de todo sentido mercantil o consumista) para resolverlos en compañía de su comunidad local o global. Para esto cada uno debe tener unos conceptos claros sobre la humanidad, su intención en el mundo y sobre la manera en que se colabora con el otro.

Lo económico, lo político y lo social

Como lo mencionamos anteriormente los cambios económicos de las últimas décadas han desencadenado la virtualización de la moneda y una alta concentración de la riqueza en todos los países. La creación de riqueza ya no responde a la cantidad de trabajo que se pueda crear ni a la calidad de los profesionales especializados que pueda tener una organización o país. Friedrichs *et al.* (2018) señalan que la mayoría de la población está cada vez más lejos de llegar a cumplir “sus sueños” con trabajo y mucho más lejos de lograr un bienestar con el intercambio de valor de su *saber hacer*, porque la economía financiera hace que los gestores de activos sean los que, a través del lobby, desarrollen escenarios políticos globales favorables para que el beneficio de los inversores les sea favorable, en detrimento de los derechos civiles y del *ser político* de cada ciudadano. La generación de riqueza ya no responde a la fuerza de trabajo sino a los movimientos del dinero que invierten particulares en cada país.

Este cambio de paradigma está cada vez más presente en las esferas de los tomadores de decisión que, como sabemos, en la mayoría del mundo, corresponden a

⁷ En esta primera fase del Proyecto nos enfocaremos en reeducar al individuo adulto, a la vez que esperamos que pedagogos se involucren para comenzar a formar a las nuevas generaciones en la consciencia del nuevo mundo. Durante esta fase de experimentación los niños tendrán una participación indirecta a través de sus familiares que son quienes liderarán los proyectos que los benefician.

corporaciones que han capturado los Estados, a este fenómeno hace falta agregarle el dominio e influencia que están logrando los líderes tecnológicos GAFAM, NATU y los BATX que han capitalizado los datos generados por cada individuo con el fin de reutilizarlos en la cadena de valor digital (Privacy Tech, 2019). Desde varios escenarios de análisis se está alertando sobre estos dos fenómenos ya que no es tan claro el límite que tienen las corporaciones en la estructura del Estado, mucho menos en el control de las decisiones, que como se ha demostrado, pueden servir como aparatos para la masificación de actitudes que pueden redundar en decisiones colectivas dirigidas (Happer, Hoskins, & Merrin, 2019; Vaidhyanathan, 2018; Bolsover & Howard, 2018; Stiff, 2019; Venturini & Rogers, 2019), como por ejemplo los posibles alcances que llegue a tener el reciente anuncio de Facebook sobre la creación de su moneda virtual (De Filippi, 2019; Boland, 2019)

Si bien se han asumido diferentes crisis en las eras moderna y contemporánea, el contexto económico que estamos viviendo tiene en sus entrañas el cambio del valor del trabajo, señal que ha alertado a expertos y líderes de opinión al rededor del mundo sobre la necesidad de entender el momento que vivimos como una oportunidad para cambiar las estructuras de desigualdad y exclusión, e incluso para pensar un cambio en la estructura político-social que se ha basado en la democracia representativa y el Estado moderno, algo parecido a lo que pasó en la transición de la Edad media al Renacimiento (Eco, Colombo, Alberoni, & Sacco, 2004).

En este contexto generamos una propuesta de acción-participación para vivir el cambio de era. Conceptualmente estaremos en constante observación del conocimiento y reflexiones que, en materia política y economía, se divulgan con el fin de continuar la construcción metodológica de nuestra comunidad en estos temas. Es importante señalar la distancia que tomamos con la mayorías de las propuestas que se presentan (que se incluyen en la bibliografía) ya que creemos que estas continúan pensado en *dar valor* a un elemento virtual o físico para realizar: los intercambios, la valorización de las acciones o la estimación de la persona (gamificación), lo que para nosotros resulta por un lado, en un sistema semejante que puede colapsar tal como lo mencionan Gollapudi, Kollias, & Panigrahi (2019) en su análisis de los intercambios entre las comunidades virtuales; y por otro, en una identidad del humano que simplifica su ser en relación con los cambios de era (Han, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b; Han & Gabás, 2013).

Nuestra propuesta no pretende ir al ritmo de las *start-ups* o *spin-off* que se están creando, proponemos ralentizar las acciones con el fin de ser conscientes de cada etapa. Durante 2019 estaremos en una etapa de experimentación que nos permitirá reconocer los ritmos y razones por las que una comunidad participa, también utilizamos un recurso informático para tener el histórico de las actividades realizadas entre las personas; hemos generado una unidad de medida que se crea en tanto se interactúa. A diferencia de otras aplicaciones y propuestas esta unidad no se debita cuando la persona recibe un servicio o socializa con otras personas, sino que siempre está en crecimiento. Aclaramos que el uso de esta unidad de medida se hace como *engagement* para las etapas de experimentación y transición.

Teniendo en cuenta que la tendencia es aplicar la teoría de juegos para medir los óptimos de las relaciones de intercambio o de beneficio; nuestra idea no contempla arrojar óptimos bajo estos parámetros, ya que, aplicada de manera sistemática, nos permitirá hacer que el ser humano se aleje al máximo del sentido egoísta de la ganancia; también contemplamos que con nuestra postura entraremos tanto en debates filosóficos que aceptan la prevalencia, innata o no, del superego, como epistemológicos, como los que

plantea el *precio de la anarquía* en la teoría de juegos. Para nosotros el desafío está en lograr una comprensión económica (como ciencia social) de lo que ocurre en las interacciones sociales al momento de generar acciones como dar y recibir sin tener que esperar un retorno del mismo individuo, en un escenario en donde el tiempo sirve como medida para evidenciar cada uno de las acciones realizadas por las personas, pero no como elemento de acumulación ni de intercambio (Dentico, 1999; Haradji et al., 2018).

En este sentido proponemos una fórmula en la que cada individuo desde su ser (que se apropia de lo que sabe) comparte su experiencia y a la vez recibe de otros seres experiencias que hacen que se transforme él y su comunidad. Esta manera de dar y recibir, basados en la experiencia de vida (sabiduría) permitirá la generación de una nueva *economía*.

La oportunidad de cambio comienza en tanto que cada individuo es consciente de su realidad apropiada (cultura y vivencias) y de que su conocimiento transformado lo convierte en un activador de cambio para otro individuo con el que socializa. Sin embargo, para llegar a dicho punto de consciencia tenemos la necesidad de un momento de transición en un escenario propicio para que cada uno pueda replantearse su representación en el contexto propuesto. Así queremos que con cada actividad desarrollada por la comunidad se reflexione sobre la relación: ser y propiedad, ser y dinero, ser y objetos. Indudablemente debemos entrar en el seno de la economía política que, como dicen Esquivel y Esquivel (2015) es la disciplina que orienta las decisiones sobre política pública de cada Estado.

En el proceso de autorreconocimiento y de reconocimiento del otro como portador de un bienestar común no podemos dejar de lado la interacción como un elemento de crecimiento. Según Byung-Chul Han la sociedad que estamos enfrentando nos está quitando muchas de las facultades propias del ser humano que nos llevan cada vez más a una optimización del individuo para ser un elemento dentro de la economía de la eficiencia. Por esto en UtopiaMaker es importante destacar las cualidades del ocio y de la contemplación y de la quietud, de poder tomar un café con alguien y de pensar solamente en la oportunidad de compartir con el otro, de hablar y de escuchar. Este aspecto nos parece relevante y por eso en el intercambio también están establecidos escenarios donde las personas pueden interactuar con otras sin que medie ningún tipo de servicio y donde prevalece el gusto de compartir e interactuar con otra persona.

Somos conscientes de la necesidad de hacer transiciones en cada uno de los aspectos, participamos de una sociedad que se está moviendo en terrenos de valorización y reconocimiento de tipo eWOM y por eso nuestra propuesta del uso del tiempo (Tiempo Sociales) es parte de la transición pero no la finalidad ya que una vez la comunidad ha transformado sus valores y retomado el reconocimiento del otro como elemento de crecimiento individual y social, la acción de “contabilizar” y de dar valor no será necesaria, mucho menos las recomendaciones o los liderazgos para tomar decisiones o compartir (Haradji et al., 2018; Ramadan, 2018).

Una vez estructurado el intercambio entre los participantes de la comunidad se podrá llevar a cabo un proceso de reorganización donde la regulación, principio de todo Estado, se haga conforme a las necesidades de la comunidad y no conforme a las opiniones de unos en representación de otros. Así, el ser político también volverá a estar presente en cada individuo que verá en las decisiones individuales una manera de construir sociedad.

Nuestra experiencia

Como ya hemos mencionado desde 2017 comenzamos a estructurar un espacio de experimentación en donde cada persona que llegaba al MakerSpace de Materialización3D se adaptaba a la metodología *Hazlo tú mismo (DIY)*, luego evidenciamos que la necesidad de cada persona era diferente y que el darles la oportunidad de aprender les permitía expresar sus verdaderas necesidades, esto llevaba a que los diseños preestablecidos tuvieran que modificarse e incluso transformarse, lo que requería de cada especialista un avance y una nueva adaptación de su conocimiento a la realidad de la persona que estaba en el proceso. Entendiendo esto comprendimos:

- Transformar un conocimiento para adaptarlo a una realidad concreta y específica que se da en un tiempo y espacio determinado genera un tipo de innovación que evita el estancamiento de la comunidad.
- La necesidad que tiene cualquier persona la lleva a romper las reglas y a buscar una manera disruptiva para resolver su problema.
- En los espacios de colaboración las jerarquías impiden que cualquier persona pueda expresarse libremente, lo que resulta en la pérdida de ideas que pueden llevar a la innovación, por esto la comunidad debe generar un movimiento constante que impida la instalación de una jerarquía permanente.
- El sentido creador del individuo puede nacer de los momentos en que este se siente excluido.

Teniendo en cuenta las experiencias, escritos, comentarios y opiniones creadas en años anteriores (Materialización3D, 2013; Parmentier, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2017, 2018) se consolida la manera en la que funcionará UtopiaMaker y se comienza a desarrollar el programa que se aplicará para que la comunidad crezca de manera orgánica y conforme al ritmo de la *acción creativa* de cada individuo.

Transición

UtopiaMaker propone el *dar* y *compartir* como elementos para activar y dinamizar las interacciones. En esta primera etapa se propone realizar tres tipos de acciones en dos escenarios establecidos:

Figura 1. Interacciones entre los miembros de UtopiaMaker

Fuente: UtopiaMaker.

Definimos las tres acciones, así:

Ofrecer un servicio: capacidad de dar un servicio específico a alguien que lo necesita (reparación de electrodomésticos, servicios médicos, construcción de objetos, etc.).

Transferir conocimiento: compartir conocimiento específico o especializado para que quien lo recibe lo pueda apropiarse.

Socializar: compartir el tiempo propio para escuchar o recibir lo que el otro quiere dar. Cuando escuchamos al otro estamos recibiendo la expresión y creación. El acto de escuchar y recibir nunca es pasivo: siempre, al ser receptor, se participa de la creación porque es en este momento que lo recibido toma significado y se materializa.

En cuanto a los escenarios, se establecen:

Interacciones personales privadas: se hacen para intercambiar un servicio y conocimiento o compartir socialmente. Los datos que se manejan en este escenario serán privados y la plataforma registrará las acciones de interacción solamente por 30 días (no consecutivos), ya que consideramos después de este tiempo que se ha consolidado una relación de confianza y las personas ya no necesitan un medio para interactuar.

Figura 2 Visualización del espacio personal en el escenario de Interacciones personales privadas

Fuente: UtopiaMaker

Proyectos: se puede crear o apoyar el proyecto de cualquier miembro de la comunidad. Los datos recogidos de este escenario quedan disponibles en el wiki del proyecto, con el fin de tener una trazabilidad y reutilizar cada aspecto del desarrollo. Los proyectos que se generan en la comunidad tienen un sentido estrictamente social.

Figura 3 Visualización del espacio personal en el escenario de proyectos

Fuente: UtopiaMaker

Figura 4 Visualización de la lista de proyectos utilizando la plataforma wiki

Fuente: UtopiaMaker

UTOPIA MAKER

[página](#)
[discusión](#)
[editar](#)
[historial](#)
[trasladar](#)
[vigilar](#)

Extrusor de Pellets para Impresión 3D

[Anade](#)
[discusión](#)
[preferencias](#)
[lista de seguimiento](#)
[contribuciones](#)
[sair](#)

[Sumario](#)
[\[ocultar\]](#)

- 1 Integrantes del proyecto
- 2 Presentación
- 3 Recursos
- 4 Etapas
 - 4.1 1 Construcción del sistema mecánico
 - 4.2 2 Instalación del sistema eléctrico
 - 4.3 3 Pruebas de eficiencia mecánica
 - 4.4 4 Pruebas de eficiencia térmica
 - 4.5 5 Pruebas de fluidez del material
 - 4.6 6 Integración a la impresora 3D
- 5 Avances Adicionales
- 6 Estado del Proyecto

Integrantes del proyecto [\[editar\]](#)

- Fabian Bustos Quijano

Presentación [\[editar\]](#)

La industria actual de impresión 3D está siendo limitada a volúmenes inferiores a 30cm³, al pensar en imprimir objetos de gran tamaño el límite principal es el costo del material; si una impresión de un objeto grande utiliza más de 2 rollos de filamento el método de impresión puede ser descartado por el alto costo. un extrusor de plástico granulado disminuye el costo del material hasta 10 veces y tiene la ventaja adicional de imprimir con boquillas de diámetros superiores a 1mm, lo que aumenta la velocidad de impresión al menos 3 veces comparándola con la impresión de filamento.

<https://youtu.be/gk9KwVPho>

Recursos [\[editar\]](#)

Materiales:

- 1 X Niple galvanizado para agua de 1/2"(dia) x 3"(leng) con doble rosca
- 1 X Tapon galvanizado para agua de 1/2"(dia) redondo
- 1 X Flancho para disco de 1/2"
- 1 X Broca Auger de 1/2" X 5"
- 1 X Tubo cuadrado de 70x70mm X70mm (long)
- 1 X Motor Nema 17 con caja reductora 1:50 o equivalente
- 1 X Acople Rígido de 5mm a 12mm con doble prisionero M3
- 1 X Resistencia tipo abrazadera 12v 80Watts de 28mm(dia) X 30mm(long)
- 1 X Termistor EPCOS de 100K
- 1 X Cinta Kapton de 30mm ancho
- 1 X Cinta de teflon industrial
- 2 X Malla metálica 10x10cm

Herramientas

Manuales:

- Destornilladores de pala y estrella
- Alicata
- Llave para tubería
- Llave expansiva
- Llaves allen para tornillos M3 y M6
- Machlo para rosar M3
- Broca de 5mm o 3/16" para metal
- Broca de 3mm o 1/8" para metal

Eléctricos:

- Multímetro
- Teclado
- Pulidora

Etapas [\[editar\]](#)

1. Construcción del sistema mecánico
2. Instalación del sistema eléctrico
3. Pruebas de eficiencia mecánica
4. Pruebas de eficiencia térmica
5. Pruebas de fluidez del material
6. Integración a la impresora 3D

1.Construcción del sistema mecánico [\[editar\]](#)

Se toman las medidas necesarias para que el ensamble de las piezas permita el desplazamiento del plástico granulado hacia la punta del extrusor donde la temperatura lo transforma en filamento imprimible. se realizan tareas de mecanizado manual sobre el metal para unir los componentes fijos y móviles.

2.Instalación del sistema eléctrico [\[editar\]](#)

Se instala la resistencia, el sensor de temperatura y el cableado del motor. esto se conecta a la tarjeta controladora de la maquina.

3.Pruebas de eficiencia mecánica [\[editar\]](#)

Se envían comandos a la tarjeta controladora desde el computador para verificar el correcto desplazamiento de los pellets en el interior del extrusor teniendo en cuenta la velocidad y la fuerza necesaria.

4.Pruebas de eficiencia térmica [\[editar\]](#)

Se envían comandos a la tarjeta controladora desde el computador para verificar el correcto desempeño de la resistencia, el control de temperatura y definir la temperatura optima para convertir los pellets en filamento.

5.Pruebas de fluidez del material [\[editar\]](#)

Se calienta el extrusor a la temperatura de trabajo antes obtenida y se define la velocidad del motor para generar un hilo continuo de plástico a la mayor velocidad posible, conservando el diámetro y las propiedades del material, en este paso se calculan las longitudes y los tiempos de retracción del material para lograr total control de la extrusión a lo largo de una impresión.

6.Integración a la impresora 3D [\[editar\]](#)

Se toman los datos de temperatura y de movimiento para ajustar el firmware de la impresora, estos quedarán integrados a la maquina y se usarán siempre como un extrusor normal, los datos también se usan en el software slic3r para generar los códigos G especialmente para la maquina, a las temperaturas, velocidades, aceleraciones de trabajo y retracción, se hacen varias impresiones para acomodar las configuraciones en diferentes tipos de piezas.

Avances Adicionales [\[editar\]](#)

10/05/2019

Desde el primer ensamble del extrusor se ha utilizado un motor Nema 17 de 2,2kg/cm de torque con caja reductora de relación 1:50, el cual ha presentado fallas en plena impresión como perdida de paso debido al calentamiento del mismo, lo que también afecta la velocidad, esto se ve reflejado en el acabado y la calidad de las piezas impresas, para solucionar este problema se ha reemplazado el motor por un Nema 23 de 9kg/cm de torque con caja reductora de relación 1:72, despues de los ajustes de software y algunas pruebas, el extrusor presenta un desempeño superior en velocidad, aceleración y por ende la calidad de las impresiones es óptima.

Extrusor con motor Nema 17 1:50 Extrusor con motor Nema 23 1:72 Pieza vista lateral Pieza vista superior Impresión de prueba Impresión de prueba

23/05/2019

Se toma como base el hecho de que una impresión de gran volumen tiene un costo elevado y toma mucho tiempo, lo que se ha logrado hasta el momento es hacer funcionar el extrusor de manera optima usando pellets de PLA lo que reduce el costo de impresión a una décima parte comparando este con el metodo de impresión con filamento.

Para solucionar el problema del tiempo de impresión se ha diseñado una boquilla de impresión de volumen variable, se trata de una punta de extrusión que en lugar de una orificio de diametro fijo tiene una ranura de 1cm de largo por 1mm de ancho, esta ranura tiene una pieza móvil que controla la salida de material en diferentes momentos de una impresión, el principio de funcionamiento es igual al de una extrusora de lamina plastica tipo industrial pero simplificada para ser instalada en un sistema de axes móviles, la estrategia de acción de esta punta de impresión es que al momento de hacer perimetros exteriores la boquilla se cierra dejando salir un filamento de 1x1mm, así puede hacer las capas exteriores con buen nivel de detalle, al momento de hacer el relleno de la pieza esta se abre hasta 10mm y realiza el trabajo al menos 3 veces más rapido que una extrusor convencional, al ajustar los desplazamientos se cierra totalmente para evitar extrusiones no deseadas antes de llegar a las coordenadas de trabajo.

Boquilla Cerrada Apertura para Perimetros Apertura para Relleno Apertura para Perimetros Apertura 50% Apertura 75% Apertura 100%

Estado del Proyecto [\[editar\]](#)

10/06/2019

- Se han diseñado las piezas de la impresora, para reemplazar las provisionales de madera, la maquina imprimira estas piezas la 2da semana de Junio

20/05/2019

- Se está trabajando en el mecanismo de apertura de la boquilla
- Se están haciendo simulaciones en Grasshopper de Rhinoceros para la generación del Goodie
- Se han hecho pruebas de postprocesos con lenguaje Perl en Slic3r para generación de Goodie
- Se necesita de un profesional con conocimiento en matematicas y programación para generar los codigos que haran funcionar el extrusor correctamente

Piezas Pellet Printer

Categoría: [Project](#)

Figura 5 Ejemplo de un proyecto desarrollado por lo miembros de la comunidad
Fuente: UtopiaMaker

Para cualquiera de las dos opciones anteriores debe tenerse en cuenta que se ha creado una unidad de medida que permite dar cuenta de las actividades que realiza cada individuo dentro de la comunidad. Esta unidad se ha denominado Tiempo Social (TS)

Tiempo Social

Los tiempos sociales no pretenden ser una copia o reemplazo de las monedas existentes ni del sistema económico actual o virtual; se presentan como un elemento de transición. El tiempo social acumulado no genera valor, solo se utiliza como un histórico de la “inversión” en prestación de servicios, apoyo a proyectos y socialización que cada miembro de la comunidad realiza.

De esta manera cada vez que una persona utiliza su tiempo en alguno de los escenarios planteados (*Interacciones personales privadas* o *Proyectos*) genera tiempos sociales. Planteamos que cualquier persona sin importar condición económica o social puede apropiarse de su tiempo y utilizarlo en pro de su desarrollo personal o para ayudar a alguien.

Se plantea que:

20 minutos = 1 TS (Tiempo Social)

o

Aporte en dinero de 1€ = 1 TS (Tiempo Social)

Para registrar el histórico de los tiempos se tendrá en cuenta que:

- En el escenario *Interacciones personales privadas* el máximo de tiempos sociales que se comparten es de

9 TS por 1 día

270 TS por 30 días (pueden ser o no continuos).

Cuando se supere esta cantidad el sistema dejará de contabilizar porque se considera que si la interacción continúa se ha creado una confianza que no requiere ningún tipo de mediación o verificación y se hará de manera privada.

- Para el escenario *Proyectos* cada líder hará un estimado del tiempo necesario para llevar a cabo cada actividad, además de los elementos que se requieran para desarrollarlo. Una vez se crea el proyecto la comunidad aprueba o no la propuesta, que siempre debe tener un sentido social. Cuando las personas han participado en los proyectos declaran en la plataforma su participación y es el jefe de proyecto el que valida la participación.

Figura 6 Ejemplo de cómo se contabilizan los Tiempos Sociales que se donan a un proyecto.
Fuente: UtopiaMaker

Para comenzar a interactuar en la comunidad es necesario inscribirse en la plataforma. Dicha inscripción, que es vitalicia, tiene dos posibilidades, se dona inmediatamente 3€ (o más) o se hace la promesa de donación de 3€ (o más). El dinero que se dona se distribuye de esta manera:

Figura 7 Distribución del dinero donado
Fuente: UtopiaMaker

El equivalente a un euro (1€) se destinará a la bolsa común de la comunidad, y el dinero restante se dará al beneficiario que ha elegido el nuevo miembro de la comunidad. Una vez hecha la donación, quien dona recibe 1 tiempo social por euro donado, si seguimos el ejemplo anterior, entonces:

Figura 8 Distribución del dinero donado
Fuente: UtopiaMaker

Una vez la persona está inscrita; modifica su perfil señalando qué desea dar y recibir:

Figuras 9 y 10 Edición del perfil de usuario en la plataforma de UtopiaMaker
Fuente: UtopiaMaker

Si en la lista no encuentra la opción de lo que se desea dar o recibir se puede crear una nueva categoría.

Todas las personas tienen acceso a la información de los proyectos y a los perfiles de los miembros, de esta manera quien quiera interactuar lo puede hacer incluso si no ha efectuado la donación del dinero prometido, siendo la creación de un proyecto o la recepción de donaciones de dinero las únicas actividades que requieren efectuar la donación.

El registro en la plataforma que permite que cada integrante pueda ver el histórico de lo que él ha compartido y recibido, y de todos los intercambios que se han realizado en comunidad; de igual manera tener el histórico sirve para que la comunidad tenga una memoria de todas las ideas que los miembros de la comunidad han podido desarrollar.

The screenshot shows the user profile page for 'Profil 634695'. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Utopia Makers, Historique, Profil 634695, Liste Projets sociaux, Login Wiki, and Logout. A dropdown menu is open under 'Historique', showing 'Partage d'activité...' with sub-items 'Autre' and 'Transport', and a map of 'Sacré-Coeur'. Below the navigation bar, there are buttons for 'EDIT' and 'se déconnecter'. A 'Messages Ana Tolosa' section lists three messages with 'Ecrire' and 'Archiver' buttons. A 'Transactions à valider Ana Tolosa' section is empty. A 'Transactions validées Ana Tolosa' section lists 11 transactions with details like '634695 a déclaré un don de 150 TS, au projet de 537339 validé le 11/06/19'. A 'Global' button is at the bottom.

Figura 11 Histórico de los intercambios realizados por un miembro de la comunidad
Fuente: UtopiaMaker

The screenshot shows the 'Volume des échanges' page. It displays '9384 TS en 272 échanges'. Below this, it lists 'Les 50 membres les plus actifs' with a table of their social times and exchange counts.

Membre	Temps sociaux	Échanges
.....	3520	206
.....	815	11
.....	648	40
.....	586	32
.....	513	11
.....	477	15
.....	435	7
.....	289	26
.....	270	2
.....	145	6
.....	137	14
.....	119	9
.....	115	13
.....	102	7
.....	101	2
.....	85	4
.....	84	7
.....	73	1

Home	Utopia Makers	Historique	Profil 634695	Liste Projets sociaux	Login Wiki	Logout
------	---------------	------------	---------------	-----------------------	------------	--------

Historique

- > 189798 a déclaré un don de 27 TS, au projet de 537339 validé le 12/06/19
- > 189798 a offert en partage 3 TS à 537339 validé le 12/06/19
- > 189798 a encaissé un don de 3€ de 976910 le 12/06/19
- > 588036 a déclaré un don de 120 TS, au projet de 537339 validé le 11/06/19
- > 634695 a déclaré un don de 150 TS, au projet de 537339 validé le 11/06/19
- > 537339 a déclaré un don de 9 TS, au projet de 634695 validé le 11/06/19
- > 459941 a déclaré un don de 12 TS, au projet de 537339 validé le 09/06/19
- > 459941 a déclaré un don de 27 TS, au projet de 537339 validé le 09/06/19
- > 459941 a déclaré un don de 1 TS, au projet de 537339 validé le 09/06/19
- > 197823 a déclaré un don de 54 TS, au projet de 537339 validé le 08/06/19
- > 197823 a encaissé un don de 50€ de 265902 le 07/06/19
- > 912647 a déclaré un don de 9 TS, au projet de 537339 validé le 07/06/19
- > 595149 a déclaré un don de 1 TS, au projet de 537339 validé le 06/06/19
- > 537339 a offert en partage 45 TS à 459941 validé le 05/06/19
- > 915109 a offert en partage 135 TS à 189798 validé le 05/06/19
- > 537339 a déclaré un don de 3 TS, au projet de 189798 validé le 05/06/19
- > 189798 a déclaré un don de 1 TS, au projet de 537339 validé le 05/06/19

Figura 12 Histórico de los intercambios realizados por todos los miembros de la comunidad
Fuente: UtopiaMaker

Se deben ajustar asuntos como el tipo de moneda que se utiliza para hacer la donación de dinero, en esta primera instancia se ha utilizado el euro por ser la moneda que en Colombia tiene más estabilidad frente al dólar o a moneda local. Consideramos que esto puede generar algunas ventajas o desventajas dependiendo el lugar en el que se haga la donación ya que en algunas ciudades el valor resulta desproporcionado, por ejemplo: \$10500 pesos colombianos (equivalente a 3€) puede ser un día de trabajo (incluso dos días) en algunas regiones de Colombia, en otras, como en Bogotá, es lo que en promedio cuesta un almuerzo. Se espera que en esta transición logremos afinar este factor para que no se generen exclusiones. También se contempla incluir promesas de donaciones en monedas virtuales.

Valoraciones

Para esta etapa también implementaremos un sistema de valoración de las interacciones. Esto permitirá que las personas de la comunidad puedan expresar y aportar sobre el servicio recibido. Es importante aclarar que esta valoración tiene como intención hacer retroalimentación y no busca generar competencias entre los miembros, tampoco generar gamificaciones.

Coordinación

En la etapa en la que se encuentra el proyecto se propuso limitar el número de miembros a 200, estos denominados también *primeros miembros* entran en la comunidad para participar activamente, por esto se establece que por mes cada miembro debe interactuar mínimo 9 TS. A diferencia de otras comunidades que intercambian bienes y servicios de manera recíproca, nuestra propuesta es que los intercambios no tengan reciprocidad con el fin de evitar movimientos endogámicos.

Nuestra propuesta de interacción es:

*Figura 13 Intercambios sin reciprocidad entre los miembros de la comunidad
Fuente: UtopiaMaker*

El individuo 1 interactúa colaborando con el individuo 2; para obtener lo que necesita el individuo 1 no recurre al individuo 2, sino que busca un miembro n que le pueda ayudar, de tal manera que no se genera una relación ida-vuelta entre dos miembros, sino que se expande la interacción siempre a otra persona. Se tiene contemplado que existan individuos que solo dan o que solo reciben, esto no es un problema porque este tipo de interacción genera también tiempos sociales y a la vez hace que el individuo pueda desarrollar su *Ser* desde el espacio que la comunidad le permite.

Para lograr que se den estos movimientos pensamos necesario que algunos miembros se involucren como coordinadores. La función principal de ellos será lograr que los individuos conozcan los servicios que ofrecen los otros miembros de la comunidad a nivel local y global para que se involucren y logren interactuar por lo menos 9 TS por mes, también deberán ajustar las interacciones para que nunca se haga un retorno tú a tú, sino que siempre se involucre a un tercero.

Uso de herramientas tecnológicas

La comunidad cuenta con una infraestructura tecnológica propia que permitirá el desarrollo de protocolos basados en p2p para registrar las interacciones. La idea de generar el registro de las interacciones con una herramienta tecnológica busca generar una transparencia de lo que se realiza en los dos escenarios y niveles de interacción propuestos.

Buscamos utilizar las tecnologías existentes teniendo claro que estas no son la solución ni hacen parte de la identidad de la comunidad. Nuestra premisa es apropiar las herramientas que están disponibles para hacer avanzar una comunidad que le devuelva al ser humano su capacidad de compartir. Por el momento, la plataforma de *back-office* gestiona las tablas, así como las reglas de creación y progresión de los intercambios, el

acceso y otros aspectos de seguridad. Las llamadas están soportadas en REST http. El *back-office* es el mismo para todos los idiomas (francés, español e inglés). El *front-office* es una SPA (*single-page application*) en *Angular JS*, compuesta por las páginas de inicio de sesión, perfil, historial, miembros, etc.; todas las llamadas se hacen de manera identificativa, excepto la parte de inicio de sesión y la lista de usuarios. Las versiones en español e inglés son nuevas páginas en html generadas a partir de la página en francés donde se sustituyen cada una de las consignas, también se desarrollan algunas acciones en el *back-office*. Las descripciones de las acciones (usuario X ha donado... a usuario X, etc.), los correos electrónicos y el histórico de las interacciones se generan en tiempo real en el idioma del lector. Cada una de las actualizaciones y avances en el desarrollo de la plataforma se podrán consultar en el wiki del proyecto.

Inclusión inversa e innovación

Nuestra propuesta es utilizar la *inclusión inversa* (Parmentier, 2017) como la metodología para la innovación entendiendo que muchas de las comunidades fracasan o por su falta de motivación o de innovación. De igual manera utilizar el aprendizaje DIY/DIT para despertar las habilidades y cualidades de creación y de adaptación que tiene cualquier ser humano. En la experiencia recogida hasta el momento hemos encontrado que las personas que se arriesgan a *aprender haciendo* consiguen no solo aprehender el conocimiento sino mejorar sus habilidades de empatía (Materialización3D, 2018) .

Finalmente, este proceso busca generar relaciones humanas entre individuos que de otra manera no podrían acercarse ni al conocimiento específico ni a otros individuos por las circunstancias jerárquicas o de poder; en este sentido cada escenario generará maneras innovadoras de relacionarse con el otro y de construir el *saber hacer* de los proyectos de la comunidad.

Donar o compartir

En los dos escenarios que hemos planteado (*Interacciones personales privadas y Proyectos*) se establecen dos acciones posibles para generar TS, a saber, cada vez que un integrante de la comunidad aporta a un proyecto se dice que dona tiempo. Cuando se trata de la interacción persona a persona hablamos de que los integrantes comparten TS.

Para los proyectos las personas que los proponen tienen como objetivo adherir a los expertos y conocedores en el tema para que puedan desarrollar el proyecto. Cada persona dona su *saber hacer* y *saber ser* para que ese proyecto, que se ve imposible, logre satisfacer a quien lo propone (el excluido).

Para las interacciones personales privadas se habla de compartir porque, aunque la actividad se desarrolla de un sujeto a otro sin que esté la condición de "devolver el favor", el proceso de permitir reunirse con otro, hablar, escuchar y colaborar ya genera una reciprocidad, genera una relación humana transparente, sin otra mediación que la de volver a dar significado amplio y complejo a la acción de compartir.

Es posible que surjan situaciones que necesiten de las reflexiones de la comunidad, no como opiniones personales, sino como portadores de experiencias cercanas que pueden

aportar a la solución. Por ejemplo, para la aceptación de proyectos, su delimitación, posibles riesgos y análisis solo participarán los individuos que estén interesados y tengan una pasión o conocimiento del tema.

En este proceso de experimentación también se buscará que cada individuo, reconocido como excluido, lidere proyectos que hagan crecer el acervo de la comunidad en cuanto a la experiencia. Nuestros proyectos y experiencias personales no son reproducibles en su totalidad porque cada una depende y responde a una necesidad individual. La comunidad colabora para que el individuo se desarrolle, no al contrario.

Finalmente, queremos destacar el valor de la transparencia en cada una de las acciones que desarrolla la comunidad, por eso el manejo de la información es abierta a toda la comunidad. Los datos personales también le pertenecen a toda la comunidad, entendiendo que estos no se comercializarán, por el contrario, la plataforma se concibe como su guardiana bajo la premisa de que no son capitalizables.

Conclusiones

Aunque existen muchas plataformas *online* y *offline* que se presentan como una opción para enfrentar los cambios que se avecinan, encontramos que pocas realmente hacen una apuesta a cambiar las unidades de medida y valor. La literatura, aún escasa, muestra que en la mayoría de estas aplicaciones o plataformas se está buscando llevar a otro nivel el sistema capitalista; continúan con la visión de un humano inmerso en una cadena de valor productivo conforme el sistema crea una nueva manera de crear riqueza con el conocimiento e incluso con el ocio. UtopiaMaker estima que el cambio va más relacionado en lograr que el individuo recobre su poder creador y que se establezca como un ser que apropia para luego transformarse y transformar su entorno. Las habilidades, capacidades, destrezas y cualidades con las que cuenta se han ido atrofiando en la medida en que la sociedad solo pide una de ellas y exige al individuo especializarse. Para nosotros la complejidad del ser humano se debe rescatar: podemos ser artesanos, matemáticos y buenos cocineros todo en un mismo *Ser*, sin que ninguna de estas labores se deseche por motivos comerciales o sociales. Para lograr este cambio proponemos una etapa de transición que permitirá experimentar y ajustar tanto los recursos tecnológicos como las maneras de interactuar para que la comunidad pueda rescatar al individuo.

Colofón

En este proceso de experimentación estamos desarrollando y perfeccionando cada uno de los nodos que permitirán el desarrollo de la comunidad. Así, el desarrollo de la plataforma, los lenguajes de programación, la integración de tecnologías *online* y *offline*, y el desarrollo de un observatorio que permita mantener actualizada cada una de las bases conceptuales serán una de las maneras en que los miembros de la comunidad podrán ganar TS. Es el tiempo para ser moldeadores del cambio.

Referencias

- 3D Orthotics. (2014). *3D Printed Orthotics*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=-3bY7rSQU2c
- Anderson, C. (2013, mayo 2). 20 Years of Wired: Maker movement. *Wired UK*. Recuperado de <https://www.wired.co.uk/article/maker-movement>
- Aznar Minguet, P. (1995). El componente afectivo en el aprendizaje humano: Sentido y significado de una educación para el desarrollo de la afectividad. *Revista Española de Pedagogía*, 200(LIII), 59–73.
- Balakrishnan, V. S. (2018). Bioeconomy: A global trend? *DW.COM*. Recuperado de <https://www.dw.com/en/bioeconomy-a-global-trend/a-42070141>
- Bauman, Z. (2005). *Modernidad líquida* (Fondo de Cultura Económica). Argentina.
- Bihouix, P. (2014). *L'Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable*. Paris: Le Seuil.
- Boland, P. (2019). *Análisis Mundial* (A. M. Serrano). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=fZckQSN3Gbo>
- Bollon, P. (2016). L'Occident peut-ils'effondrer ? *Le Nouveau Magazine Littéraire*, octobre(10), 46–50. Recuperado de <https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/loccident-peut-ilseffondrer>
- Bolsover, G., & Howard, P. (2018). On Computational Propaganda And Political Big Data. *Big Data*, 5(4), 273–371. Recuperado de <https://www.liebertpub.com/toc/big/5/4>
- Bourgeois, R. (2019). Eva Illouz sur le capitalisme affectif / Naomi Klein sur la stratégie du choc. En *France Culture*. Recuperado de

<https://www.franceculture.fr/emissions/avis-critique/eva-illouz-sur-le-capitalisme-affectif-naomi-klein-sur-la-strategie-du-choc>

Brand, S. (1968). *Whole Earth Catalog Stay Hungry Stay Foolish*. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <http://www.wholeearth.com/index.php#>

Canal RCN. (2015). *Ptótesis en 3D*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=nBwWW959sfM

Catroux, M. (2002). Introduction à la recherche-action: Modalités d'une démarche théorique centrée sur la pratique. *Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité. Cahiers de l'Apliut*, XXI(3), 8–20. <https://doi.org/10.4000/apliut.4276>

Colcienicas. (2012). Ideas para el Cambio. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <Http://www.ideasparaelcambio.gov.co> website: <http://www.ideasparaelcambio.gov.co/#features>

Correa, A.-D. (2019). *XXIe: Siècle de l'innovation ? Juin Juillet*(35), 6. Recuperado de http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/797/la_jeunesse_franaise_est_elle_vraiment_engage_pour_le_climat_

Cukier, A. (2017). Entrepreneur de soi ou travailleur aliéné ? . Penser l'organisation néomanagériale du travail avec et au-delà de Foucault. *Terrains/Théories*, (6). <https://doi.org/10.4000/teth.918>

De Filippi, P. (2019). Le libra est aussi une nouvelle façon de collecter des données. *Philosophie Magazine, juillet-aout*(131), 24. Recuperado de <https://www.philomag.com/lactu/resonances/primavera-de-filippi-le-libra-est-aussi-une-nouvelle-facon-de-collecter-des-donnees>

Dentico, J. P. (1999). Games leaders play: Using process simulations to develop collaborative leadership practices for a knowledge-based society. *Career Development International*, 4(3), 175–182.

<https://doi.org/10.1108/13620439910693761>

Deutsche Welle. (2018). Sexo y amor 3.0. Recuperado el 9 de junio de 2019, de DW.COM website: <https://www.dw.com/es/sexo-y-amor-30/a-45257519>

Diab, R. S. (2017). Becoming-Infrastructure: Datafication, Deactivation and the Social Credit System. *Journal of Critical Library and Information Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.24242/jclis.v1i1.19>

D.I.A.S. (2015). *Do it and share*. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=4__VQexAKcA

Diéguez, A. (2017). *Transhumanismo: La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano*. Recuperado de

<https://search.proquest.com/openview/8244aeeb23f6f278ff8724c6f0734f03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035658>

Dortier, J.-F., & Marmion, J.-F. (Eds.). (2019). *Devenir soi-même*. Recuperado de https://www.scienceshumaines.com/devenir-soi-meme_fr_724.htm

Duong, D. H. (2019a, abril 26). La gouvernance partagée en mode accéléré – l’avenir appartient –. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de

<https://medium.com/l-avenir-appartient/la-gouvernance-partag%C3%A9e-en-mode-acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9->

[fd692e5002aa?fbclid=IwAR3reITb6Altov8l88cLx4_U_eZiLMt_TLQVqcfgapKK6la5iNIAuIFHPNQ](https://medium.com/l-avenir-appartient/la-gouvernance-partag%C3%A9e-en-mode-acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9-fd692e5002aa?fbclid=IwAR3reITb6Altov8l88cLx4_U_eZiLMt_TLQVqcfgapKK6la5iNIAuIFHPNQ)

- Duong, D. H. (2019b, mayo 8). Gouvernance partagée: Activation du mode expert. Recuperado el 8 de junio de 2019, de L'avenir appartient website: <https://medium.com/l-avenir-appartient/gouvernance-partag%C3%A9e-activation-du-mode-expert-66754864bc53>
- Eco, U., Colombo, F., Alberoni, F., & Sacco, G. (2004). *La nueva Edad Media*. Recuperado de <https://www.casadellibro.com/libro-la-nueva-edad-media/9788420656717/952396>
- Erades, Q., & Merran, L. (2019). La démocratie dans le mouvement WARN! *Cahiers de l'action*, N° 53(1), 55–63. Recuperado de <https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2019-1-page-55.htm>
- Esquivel, F. J., & Esquivel, J. A. (2015). Los nuevos paradigmas de la Teoría de Juegos desde la globalización. *Revista de Paz y Conflictos*, 8(1), 25–40.
- Fals Borda, O., & Wallerstein, I. M. (1998). *Participación popular: Retos del futuro*. Universidad Nacional de Colombia.
- Favereau, E., & Sardier, T. (2019). Edgar Morin et Alain Touraine, une humanité de pensée. *Liberation*, p. 9.
- Felsenstein, L. (2013). Lee's Web. Recuperado el 8 de junio de 2019, de <http://www.leefelsenstein.com/>
- Felsenstein, L. (2016). *AndOrBit – a Tool for Learning Programming Metaphors*. Recuperado de http://www.andorbit.com/wp-content/uploads/2016/01/Article_AndOrBit.pdf
- Fleming, P. (2017). The Human Capital Hoax: Work, Debt and Insecurity in the Era of Uberization. *Organization Studies*, 38(5), 691–709. <https://doi.org/10.1177/0170840616686129>

Freire, P. (1969). *Investigación y metodología de la investigación del “tema generador”*; *reducción y codificación temáticas*. Bogotá: Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.

Friedrichs, J., Hurst, F., Spinrath, A., & Schmitt, M. (2018). *Inequality. How wealth becomes power* [Documentaire]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cYP_wMJsgyg

Funk-e Studios. (2013). *What is 3D Printing and how does it work?* Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Llgko_GpXbl

Garrell, A. (2018). *La industria 4.0 en la sociedad*.

Garrell, A., & Guilera, L. (2019). *La Industria 4.0 en la sociedad digital*.

Recuperado de

<https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=YnSIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA49&dq=%22La+Industria+4.0+en+la+sociedad+digital%22&ots=tdk1sA283k&sig=TjitWaazO5ahZG3MvJZA4WI6P34#v=onepage&q=%22La%20Industria%204.0%20en%20la%20sociedad%20digital%22&f=false>

Garzón, J. (2010). Blog Javiertecteos. Recuperado el 9 de junio de 2019, de <https://javiertecteos.wordpress.com/blog-de-javiertecteos/>

Gollapudi, S., Kollias, K., & Panigrahi, D. (2019). You Get What You Share: Incentives for a Sharing Economy. *Proceedings of AAAI 2019*, 1–8.

Gómez., J. C. (2016). La pedagogía por proyectos como escenario interdisciplinario. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?La-pedagogia-por-proyectos-como-escenario-interdisciplinario>

- Guillaud, H. (2017). L'autogouvernance: Un modèle de société ? Recuperado el 30 de mayo de 2019, de <http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/03/26/la-autogouvernance-un-modele-de-societe/?fbclid=IwAR0fV8tzDEplhbN34AmrihP5DgzovDosnDHctUvihZjhd8g5RvkZQGH8qrc>
- Han, B.-C. (2014). *En el enjambre*. Recuperado de https://www.herdereditorial.com/en-el-enjambre_1
- Han, B.-C. (2015). *La salvación de lo bello* (A. Ciria, Trad.). Recuperado de https://www.herdereditorial.com/la-salvacion-de-lo-bello_1
- Han, B.-C. (2016). *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China*. Recuperado de <https://www.casadellibro.com/libro-shanzhai-el-arte-de-la-falsificacion-y-la-deconstruccion-en-china/9789871622504/4689062>
- Han, B.-C. (2017a). *La expulsión de lo distinto*. Recuperado de <https://www.herdereditorial.com/la-expulsion-de-lo-distinto>
- Han, B.-C. (2017b). *La sociedad del cansancio* (A. Saratxaga Arregi, Trad.). Barcelona: Herder Editorial.
- Han, B.-C. (2018a). *Hiperculturalidad*. Recuperado de <https://www.herdereditorial.com/hiperculturalidad>
- Han, B.-C. (2018b). L'hypercapitalisme de la transparence (E. Alloa, Trad.). *Multitudes*, 73(4), 64–67. Recuperado de https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=MULT_073_0064

- Han, B.-C., & Gabás, R. G. (2013). *La sociedad de la transparencia*. Recuperado de https://www.herdereditorial.com/la-sociedad-de-la-transparencia_1
- Happer, C., Hoskins, A., & Merrin, W. (2019). *Trump's Media War*. Recuperado de <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94069-4>
- Haradji, Y., Guibourdenche, J., Reynaud, Q., Poizat, G., Sabouret, N., Sempé, F., ... Galbat, M. (2018). De la modélisation de l'activité humaine à la modélisation pour la simulation sociale: Entre réalisme et fécondité technologique. *Activites*, 15(1). <https://doi.org/10.4000/activites.3106>
- Harari, Y. N. (2016). Yuval Noah Harari. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <https://www.ynharari.com/>
- Harari, Y. N. (2017). *Homo deus. Une breve histoire de l'avenir* (Paris). Recuperado de <https://www.amazon.com/Homo-deus-histoire-lavenir-French/dp/1547901039>
- Harari, Y. N. (2018). *21 Leçons pour le XXIème siècle*. Recuperado de <https://www.albin-michel.fr/ouvrages/21-lecons-pour-le-xxieme-siecle-9782226436030>
- Hernández Albarracín, J. D. (2016). De Heidegger a Morin: Una interpretación desde la superación metafísica a los fundamentos de la complejidad. *Revista de Filosofía*, 3(84), 59–88.
- Illouz, E. (2011, noviembre 1). La fabrique de l'âme standard. *Le Monde diplomatique*. Recuperado de <https://www.monde-diplomatique.fr/2011/11/ILLOUZ/46926>

- Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. (2019). *Cahiers de l'action*. Recuperado de <https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2019-1.htm>
- Intercoop. (2019). Intelligence collective. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de http://www.intercoop.info/index.php/Intelligence_collective?fbclid=IwAR1VPobVJ8my5hUbse1GT09wpdJmp7SOLLZlu6LP AeMtJAnNvhac9cNureU#Ressources
- Konnerth, D. (2018). *Tierra en venta: Rumania malbarata su suelo agrícola*. Recuperado de <https://documental.es/index.php/2018/04/27/tierra-en-venta-rumania-malbarata-su-suelo-agricola-dw-documental/>
- Lacroix, A. (2019). Quand est-on soi-même ? *Philosophie Magazine, Juillet-Aout*(131), 50–71. Recuperado de <https://www.philomag.com/les-idees/dossiers/quand-est-on-soi-meme-39138>
- Larson, C. (2018). Who needs democracy when you have data? *MIT Technology Review*, (Agosto), 50–55.
- Les Communes d'Abord. (2016). Les Communs d'Abord. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de <http://www.les-communs-dabord.org/>
- Les Napoleons. (2018). Lex Paulson. Recuperado el 23 de julio de 2019, de Les Napoleons website: <http://lesnapoleons.com/speakers/lex-paulson/>
- Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. *Journal of Social Issues*, 2, 34–46. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>
- Lhoste, É. F., & Barbier, M. (2016). FabLabs. L'institutionnalisation de Tiers-Lieux du « soft hacking ». *Revue d'anthropologie des connaissances*,

10(1), 43–69. Recuperado de <https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2016-1-page-43.htm>

Loubere, N. (2017). China's Internet Finance Boom and Tyrannies of Inclusion. *China Perspectives*, (4), 9–18.

Maguire, L. (2017, diciembre 7). *En qué barrios están las huertas comunitarias y cómo podés usarlas*. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-que-barrios-estan-las-huertas-comunitarias-y-como-podes-usarlas-nid2088665>

Martínez, Y. M. M., & Bielous, G. D. (2017). El movimiento Maker y los procesos de generación, transferencia y uso del conocimiento. *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, 5(15). Recuperado de <http://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457653227010/html/index.html>

Masiak, C., Block, J. H., Masiak, T., Neuenkirch, M., & Pielen, K. N. (2019). Initial coin offerings (ICOs): Market cycles and relationship with bitcoin and ether. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00176-3>

Materialización3D. (2013). Manifiesto R&D 3D – Materialización 3D. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <https://materializacion3d.co/manifiesto-red-3d-materializacion-3d/>

Materialización3D. (2014a). Colegios- Taller Maker. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <https://materializacion3d.co/project/colegios-taller-maker/>

Materialización3D. (2014b). Diseños y entregas de prótesis Mecánica 2014/2016. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <https://materializacion3d.co/project/protesis-mecanica/>

Materialización3D. (2018). *M3D- Mejorando vidas*. Recuperado de <https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/materializacion3d/videos/>

Minski, A. (2019). Remarques sur l'effondrement de l'Empire romain. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de Le Partage website: <http://partage-le.com/2019/03/de-leffondrement-de-lempire-romain-par-ana-minski/>

More, M., & Vita-More, N. (2013). *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*. Recuperado de 10.1002/9781118555927

Morin, E. (1999). *Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del Futuro*. Recuperado de <http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/libros-sin-costo/94-los-7-saberes-necesarios-para-la-educacion-del-futuro-de-edgar-morin.html>

Morin, E. (2010). Anotaciones para un nuevo Emilio: Transmisión sistémica del conocimiento. *Signo y Pensamiento*, 29(56), 42–49.

Morin, E. (2012). Edgar Morin. Recuperado el 12 de marzo de 2019, de http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93

Morin, E., & Wieviorka, M. (2018). La réalisation d'un événement impossible: Entretien avec Edgar Morin. *Socio*, (10), 55–67. <https://doi.org/10.4000/socio.3124>

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Www.Bitcoin.Com, (Octubre), 9. Recuperado de

<http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Nakamoto, S. (2009). *From:"Satoshi Nakamoto"*. Recuperado de

<https://www.mail->

[archive.com/search?l=cryptography@metzdowd.com&q=from:%22Satoshi](https://www.mail-archive.com/search?l=cryptography@metzdowd.com&q=from:%22Satoshi)

[+Nakamoto%22](https://www.mail-archive.com/search?l=cryptography@metzdowd.com&q=from:%22Satoshi+Nakamoto%22)

Open Society Foundations. (2002). Budapest Open Access Initiative.

Recuperado el 7 de junio de 2019, de

<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>

Open source. (1998). Open Source Initiative. Recuperado el 7 de junio de 2019,

de <https://opensource.org/>

O'Reilly, T. (2014). Tim O'Reilly's Presentations on SlideShare. Recuperado el 7

de junio de 2019, de Slideshare.net website:

<https://www.slideshare.net/Timoreilly1>

Paniagua, S. (2014). M3D, el proyecto para capacitar en impresión 3D a toda

una ciudad. Recuperado el 10 de junio de 2019, de

[https://www.sorayapaniagua.com/2014/09/22/m3d-el-proyecto-para-](https://www.sorayapaniagua.com/2014/09/22/m3d-el-proyecto-para-capacitar-en-impresion-3d-a-toda-una-ciudad/)

[capacitar-en-impresion-3d-a-toda-una-ciudad/](https://www.sorayapaniagua.com/2014/09/22/m3d-el-proyecto-para-capacitar-en-impresion-3d-a-toda-una-ciudad/),

[https://www.sorayapaniagua.com/2014/09/22/m3d-el-proyecto-para-](https://www.sorayapaniagua.com/2014/09/22/m3d-el-proyecto-para-capacitar-en-impresion-3d-a-toda-una-ciudad/)

[capacitar-en-impresion-3d-a-toda-una-ciudad/](https://www.sorayapaniagua.com/2014/09/22/m3d-el-proyecto-para-capacitar-en-impresion-3d-a-toda-una-ciudad/)

Parmentier, P. (2015a, junio 24). Recherche & Développement 3 D. Recuperado

el 30 de mayo de 2019, de Philippe Parmentier website:

<https://medium.com/@philpar/recherche-d%C3%A9veloppement-3-d-93257be7a084>

Parmentier, P. (2015b, octubre 9). DO IT AND SHARE. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de Philippe Parmentier website:

<https://medium.com/@philpar/do-it-and-share-1f66926763d4>

Parmentier, P. (2015c, octubre 9). UtopiaMaker. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de Philippe Parmentier website:

<https://medium.com/@philpar/utopiamaker-ffaad6d1aa21>

Parmentier, P. (2015d, diciembre 16). For things to remain the same, everything must change. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de Medium website:

<https://medium.com/@philpar/for-things-to-remain-the-same-everything-must-change-visconti-bb7ecd3a07e1>

Parmentier, P. (2017, diciembre 5). Qu'est-ce que l'inclusion inversée?

Recuperado el 30 de mayo de 2019, de Philippe Parmentier website:

<https://medium.com/@philpar/quest-ce-que-l-inclusion-invers%C3%A9e-b346a401f65c>

Parmentier, P. (2018, noviembre 15). Application Utopiamaker: Let's do it.

Recuperado el 30 de mayo de 2019, de Philippe Parmentier website:

<https://medium.com/@philpar/application-utopiamaker-lets-do-it-83fdefeb4154>

Parrish, A. (2016). Programming is Forgetting: Toward a New Hacker Ethic.

Recuperado el 8 de junio de 2019, de

<http://opentranscripts.org/transcript/programming-forgetting-new-hacker-ethic/>

- Privacy Tech. (2019). *Livre blanc*. Recuperado de <https://www.privacytech.fr/livre-blanc-privacytech.pdf>
- Ramadan, Z. (2018). The gamification of trust: The case of China's "social credit". *Marketing Intelligence & Planning*, 36(1), 93–107. <https://doi.org/10.1108/MIP-06-2017-0100>
- Raymond, E. S. (2004). Eric's Random Writings. Recuperado el 7 de junio de 2019, de Eric S. Raymond's Home Page website: <http://www.catb.org/~esr/writings/>
- Rocca, A. V. (2004). Zygmunt Bauman: Modernidad líquida y fragilidad humana. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 9.
- Roddiar, F. (2005). Le phénomène de condensation des richesses. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de <https://www.francois-roddier.fr/>
- Romanowksi, D., & Heimann, V. (2019). *Mein Leben als Cyborg*. Recuperado de <https://www.zdf.de/uri/88d2f37c-03e2-45f6-a07b-086373624a85>
- Rovere, M. (2018). La ballade des imbéciles heureux. *Le Nouveau Magazine Littéraire*, octobre(10), 66–67. Recuperado de <https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/la-ballade-des-imbéciles-heureux>
- Serres, M. (2015a). *Le gaucher boiteux*. Recuperado de <https://www.editions-lepommier.fr/le-gaucher-boiteux>
- Serres, M. (2015b). *Le gaucher boiteux*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=_RWY8b45QNs
- Servigne, P. (2018). Pablo Servigne. Recuperado el 30 de mayo de 2019, de <https://pabloservigne.com/>

- Singer, C. (2018). *Une conspiration contre la liberté spirituelle Christiane Singer* (APro Paix). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=TQVTv5ocjrY>
- Smolka, S. (2018). *Sex und Liebe 3.0* [Dokumentarfilm]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PTXol9Flt5U&has_verified=1
- Socialter (Ed.). (2019). *L'avenir sera Low-tech*. Recuperado de http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/807/le_hors_serie_spcial_low_tech_en_kiosque_le_15_mai__sommaire
- Soto González, M. (1999). *Edgar Morin. Complejidad y sujeto humano* (Tesis de doctorado, Universidad de Valladolid). Recuperado de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/133208.pdf>
- Sperber, D., & Mercier, H. (2018). *The Enigma of Reason. A New Theory of Human Understanding* (Londres & Cambridge: Allen Lane & Harvard University Press). *Argumentation et Analyse du Discours*, 21, Édition électronique. Recuperado de <http://journals.openedition.org/aad/2884>
- Stiff, C. (2019). The Dark Triad and Facebook surveillance: How Machiavellianism, psychopathy, but not narcissism predict using Facebook to spy on others. *Computers in Human Behavior*, 94, 62–69. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.12.044>
- Subsociety. (2013). *Do It Yourself: Techniques et philosophie*. Recuperado de <http://www.non-fides.fr/IMG/pdf/DIY.pdf>
- Tenhaven, J. (2017). *Die Silicon Valley-Revolution* [Documentaire]. Recuperado de <http://www.tenhaven.net/portfolio/silicon-valley-revolution/>

- The Chad Globalist. (2019). *Noam Chomsky on surveillance capitalism & neo-fascist manipulation via facebook*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mq0xTmm3JGc>
- TV5 Monde. (2018). *Happycratie, méfions-nous des "vendeurs de bonheur"*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=MMMBIWzAJAw>
- UniMinuto. (2018). Apropiación Social del Conocimiento. Recuperado el 10 de junio de 2019, de <http://www.uniminuto.edu/web/pcis/apropiacion>
- Vaidhyathan, S. (2018). *Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Venturini, T., & Rogers, R. (2019). "API-based research" or how can digital sociology and journalism studies learn from the Cambridge Analytica affair. *Digital Journalism*. Recuperado de <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02003925>
- Zinnbauer, D., & Krause Hansen, H. (2018, junio 18). Blaming the Chinese Social Credit System is futile regarding the data gathering and merging practices in the West. Which function does the tech industry take in this matter? *The Business of Society*. Recuperado de <http://www.bos-cbscsr.dk/2018/06/18/big-fuss-about-a-big-policy-plan-and-why-this-matters-for-corporate-social-responsibility-the-chinese-social-credit-system/>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism* (L. Laporte). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qlrFAi5R9yg>